

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529308>

УДК 347.12

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Н.В. Азанова,

магистрант, напр. «Юриспруденция»,
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия»,
г. Москва

Т.А. Рукавишникова,

научный руководитель,
к.ю.н., доц., кафедра теории права и уголовно-правовых дисциплин,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте Российской Федерации,
г. Челябинск

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые теоретические и практические особенности гражданско-правового института исковой давности. В частности, рассмотрено значение института исковой давности, начало течения срока исковой давности. В статье освещены вопросы применения исковой давности, а также возможность восстановления пропущенного срока исковой давности. При этом законодателем предусмотрен общий срок исковой давности, который составляет три года. Из данной статьи вы также можете узнать о последствии пропуска срока исковой давности.

Ключевые слова: исковая давность, общий срок, специальные сроки, течение срока, применение исковой давности, восстановление срока исковой давности

CIVIL LAW INSTITUTE OF LIMITATION PERIOD

N.V. Azanova,

Master's student in the direction of "jurisprudence",
Non-state educational private institution of higher education" Moscow Financial
and Industrial University "Synergy",
Moscow

T.A. Rukavishnikova,

Scientific Supervisor,
Candidate of Law, Associate Professor, Department of Theory of Law and
Criminal Law Disciplines,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Chelyabinsk

Annotation: The article considers some theoretical and practical features of the civil law institution of the limitation period. In particular, the significance of the institution of the limitation period, the beginning of the limitation period is considered. The article highlights the issues of the application of the limitation period, as well as the possibility of restoring the missed limitation period. At the same time, the legislator provides for a general statute of limitations, which is three years. From this article, you can also learn about the consequences of missing the statute of limitations.

Keywords: limitation period, general term, special terms, duration of the term, application of the limitation period, restoration of the limitation period

Вопрос исковой давности в гражданском праве регулируется главой 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее – Постановление № 43).

Исковая давность является институтом материального права и, в соответствии со статьёй 195 ГК РФ, представляет собой срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. При этом, под правом лица, которое подлежит защите судом, понимается субъективное гражданское право конкретного лица.

Исковая давность является сроком, установленным законодателем для принудительного исполнения обязанности, для совершения действий в целях защиты, восстановления нарушенных или оспариваемых прав конкретного лица. Возможность реализации нарушенного права означает, что

у истца имеются основания для предъявления требования к ответчику – нарушены принадлежащие ему субъективные права [1].

Необходимо отметить, что институт исковой давности направлен на осуществление своевременной защиты прав и интересов участников гражданских правоотношений. Между тем, требование защиты права в исковой форме не может быть безграничным во времени, тем самым данный институт дисциплинирует участников гражданского оборота, способствует исполнению договоров.

Значение исковой давности состоит в следующем, он стимулирует активность участников гражданского оборота в осуществлении принадлежащих им прав, усиливает контроль сторон за исполнением своих обязательств, а также способствует осуществлению своих прав.

Следует подчеркнуть, что исковая давность не ограничивает право на судебную защиту, а устанавливает для него определенные пределы [6].

Для правильного исчисления и применения срока исковой давности необходимо установить начальный момент, с которого начинает течь срок.

Законодателем установлены два срока исковой давности: общий и специальный.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права [2, 4]. Норма ст. 196, ст. 200 ГК РФ направлена не на ущемление прав граждан, а напротив, позволяет обратиться в суд для защиты своих законных интересов.

Таким образом срок исковой давности начинает исчисляться с момента осведомленности лица о нарушении своего права. Действует также правило о том, пока лицо, чьи права нарушены, пребывает в неизвестности относительно того, кто может выступать надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, течение срока исковой давности не начинается [7].

По обязательствам с определённым сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается с дня исполнения основного обязательства.

Необходимо знать, что правило, закрепленное в абзаце 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ, согласно которому срок исковой давности по обязательствам с неопределённым сроком исполнения не может превышать 10 лет со дня возникновения обязательства, применяется только к тем обязательствам, которые возникли после 1 сентября 2013 года.

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Между тем для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Так, действующим законодательством установлены специальные сроки исковой давности: по требованиям, вытекающим из договора подряда в связи с ненадлежащим качеством работы (ст. 725 ГК РФ), а также по требованиям, вытекающим из договора перевозки груза (п. 3 ст. 797 ГК РФ) установлен годичный срок; двухгодичный срок исковой давности установлен по договору имущественного страхования (п. 1 ст. 966 ГК РФ) [3]. Следует иметь в виду, что начало течения сроков исковой давности различны исходя из отдельных видов договоров, той или иной сделки, тем самым законодатель закрепляет специальные правила течения этих сроков [6].

Исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре [4]. Заявление о применении исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других соответчиков, в том числе и при солидарной обязанности (ответственности) [8].

Согласно действующему законодательству срок исковой давности может быть приостановлен, прерван, и восстановлен. При этом, бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, предъявившее иск.

Следует иметь в виду, что пропуск (истечение) срока исковой давности прекращает право на судебную защиту, однако не прекращает право на сам иск. Иск может быть подан и по истечении этого срока, поскольку согласно п. 1 ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения исковой давности.

По смыслу действующего законодательства истечение исковой давности (если о применении давности заявлено ответчиком) является самостоятельным основанием для отказа в иске. Суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этому основанию, без исследования иных обстоятельств дела [4].

Так, пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен судом (это право суда, а не обязанность) [4]. Восстановить срок означает предоставить судом возможность лицу для защиты субъективных прав по истечении срока исковой давности.

Для восстановления срока исковой давности подается ходатайство о восстановлении срока, оно может быть удовлетворено судом лишь в исключительных случаях, под которыми понимаются признанные судом уважительными обстоятельства, связанные с личностью гражданина (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), из-за которых срок исковой давности был пропущен [8].

Право на восстановление срока исковой давности возникает, если обстоятельства, связанные с личностью истца признаны судом

уважительными и возникли в последние шесть месяцев в течение срока исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.

Законодатель предусматривает возможность для восстановления срока исковой давности только для защиты нарушенных прав граждан. По смыслу статьи 205 ГК РФ, а также пункта 3 статьи 23 ГК РФ срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином – индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска (пункт 12 Постановления № 43) [5].

Законодательством могут быть предусмотрены случаи прямого запрета восстановления исковой давности по искам граждан.

Так, исковая давность не распространяется на следующие случаи:

- требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ;
- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина [1, 2].

Таким образом, единственным негативным последствием пропуска срока давности – это возможность отказа в удовлетворении исковых требований при условии, если ответчик заявит о применении срока исковой давности.

Список литературы

[1] Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгалов. Т. 1. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2018. 528 с.

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.06.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2021) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. (дата обращения: 28.08.2021).

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 08.07.2021) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. (дата обращения: 20.08.2021).

[4] Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2. 2018 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, март, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301921/. (дата обращения: 20.08.2021).

[5] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (с изм. и доп. от 07.02.2017, 22.06.2021) // Российская газета. № 223. 05.10.2015. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186662/. (дата обращения: 18.08.2021).

[6] Рыбалка Е.А. Срок исковой давности как фактор стабилизации гражданско-правового оборота // Юридический журнал. Пробелы в российском законодательстве. – Москва. 2018. № 3. 165-167 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35102599>. (дата обращения: 28.08.2021).

[7] Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к ст. 153 – 208. ГК РФ. / Под ред. А.Г. Карапетова. – М., 2018. 1264 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://m-lawbooks.ru/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateyniy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/>. (дата обращения: 28.08.2021).

[8] Фёдорова Т.И. Некоторые вопросы применения положений об исковой давности в российском гражданском праве // Чувашский государственный университет им. Ульянова, Интернаука. – Чебоксары. 2020. № 32 (161). 64-65с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43951723>. (дата обращения: 19.08.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Civil law: Textbook. In 2 volumes / Ed. B. M. Gongalo. T. 1. 3rd ed. revised and add. – М.: Statut, 2018. 528 p.

[2] The Civil Code of the Russian Federation (part one): Federal Law of November 30, 1994 No. 51-FZ (as amended on June 11, 2021, as amended and supplemented, entered into force on June 29, 2021) // Access from sprav.-legal system "ConsultantPlus". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. (date of access: 28.08.2021).

[3] The Civil Code of the Russian Federation (part two): Federal Law of January 26, 1996 No. 14-FZ (as amended on July 1, 2021, as amended and supplemented, entered into force on July 8, 2021) // Access from sprav.-legal system "ConsultantPlus". [Electronic resource]. – URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. (date of access: 20.08.2021).

[4] Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 2. 2018 (approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on 04.07.2018) // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, No. 3, March, 2019. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301921/. (date of access: 20.08.2021).

[5] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 09.29.2015 No. 43 "On some issues related to the application of the norms of the Civil Code of the Russian Federation on the limitation period" (as amended and supplemented from 07.02.2017, 22.06.2021) // Russian newspaper. No. 223.105.10.2015. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186662/. (date of access: 18.08.2021).

[6] Rybalka E.A. The limitation period as a factor in stabilizing civil law turnover // Legal Journal. Gaps in Russian legislation. – Moscow. 2018. No. 3. 165-167 p. [Electronic resource]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35102599>. (date of access: 28.08.2021).

[7] Transactions, representation, limitation of actions: article-by-article commentary to Art. 153 – 208. Civil Code of the Russian Federation. / Ed. A.G. Karapetova. – M., 2018.1264 p. [Electronic resource]. – URL: <https://m-lawbooks.ru/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateyniy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/>. (date of access: 28.08.2021).

[8] Fedorova T.I. Some issues of application of statutes of limitation in Russian civil law // Chuvash State University named after Ulyanov, Internauka. – Cheboksary. 2020. No. 32 (161). 64-65s. [Electronic resource]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43951723>. (date of access: 19.08.2021).

© *Н.В. Азанова, 2021*

Поступила в редакцию 02.09.2021

Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Азанова Н.В. Гражданско-правовой институт исковой давности // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 72-78. URL: <https://ip-journal.ru/>